

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

VOLEYBOL MURABBIYLARINING INNOVATSION FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Haqulov Akbar Abdiraupovich
Termez davlat universiteti
“Sport boshqaruvi” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini rivojlantirish usullari yoritilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya va raqamli vositalardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilindi. Tajriba-sinov ishlari natijalari murabbiylarning ijodiy yondashuvi, qaror qabul qilish ko'nikmalari hamda kasbiy salohiyati sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Maqolada, shuningdek, voleybol ta'lim tizimida innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion fikrlash, kreativlik, pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya, raqamli ta'lim, kasbiy salohiyat, qaror qabul qilish, o'quv jarayoni, sport ta'limi.

Abstract: This article highlights the methods of developing innovative thinking skills among volleyball coaches. The study analyzes the effectiveness of using modern pedagogical technologies, interdisciplinary integration, and digital tools. The results of experimental trials revealed a significant improvement in coaches' creative approaches, decision-making skills, and professional capacity. The article also provides practical recommendations for the implementation of innovative methods in the volleyball education system.

Key words: innovative thinking, creativity, pedagogical technologies, interdisciplinary integration, digital education, professional competence, decision-making, learning process, sports education.

Аннотация: В данной статье освещаются методы формирования инновационного мышления у тренеров по волейболу. В ходе исследования проанализирована эффективность применения современных педагогических технологий, междисциплинарной интеграции и цифровых инструментов. Результаты экспериментальных испытаний показали значительное повышение творческого подхода, навыков принятия решений и профессионального потенциала тренеров. В статье также представлены практические рекомендации по внедрению инновационных методов в систему волейбольного образования.

Ключевые слова: инновационное мышление, креативность, педагогические технологии, междисциплинарная интеграция, цифровое образование, профессиональный потенциал, принятие решений, учебный процесс, спортивное образование.

KIRISH

Zamonaviy sport tizimida murabbiy faoliyati nafaqat texnik va taktik bilimlarga, balki innovatsion fikrlash qobiliyatiga ham bog'liqdir. Ayniqsa, voleybol sport turida raqobat darajasi ortib borgan sari murabbiylardan yangicha yondashuv, kreativ yechimlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash talab etilmoqda.

Innovatsion fikrlash murabbiyga mashg'ulot jarayonlarini tahlil qilish, samarali rejalashtirish va individual yondashuvni joriy etish imkonini beradi. Bunday qobiliyatni shakllantirish sportchilarning jismoniy va psixologik rivojlanishiga, shuningdek, jamoa samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, u voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlashini rivojlantirish usullarini ilmiy asosda tadqiq etish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini mashg'ulot jarayoniga joriy etish orqali murabbiy faoliyatini takomillashtirish yo'llarini belgilab beradi. Bu esa milliy sport ta'limi tizimida yangi avlod murabbiylarini tayyorlashga zamin yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi

Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish usullarini aniqlash, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari asosida ularning kasbiy salohiyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari:

- Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatining nazariy asoslarini o'rganish.
- Innovatsion fikrlashni shakllantiruvchi pedagogik va psixologik omillarni tahlil qilish.
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining murabbiy faoliyatidagi o'rnini aniqlash.
- Voleybol murabbiylari faoliyatida kreativ yondashuvni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish.
- Amaliy mashg'ulotlar jarayonida innovatsion fikrlashni oshirish bo'yicha samarali usullar va modelni taklif etish.

Tadqiqotning predmeti

Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish jarayoni, uning pedagogik va psixologik asoslari.

Tadqiqotning obyekti

Voleybol murabbiylarining kasbiy faoliyati, ularning zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosidagi tayyorgarlik jarayoni.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya, sport metodikasi va pedagogik texnologiyalar sohasida olib borilgan ilmiy izlanishlar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Turli mualliflar ishlarida jismoniy madaniyatni o'qitish, sportchilar tayyorgarligi va o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish masalalari keng yoritilgan.

Барчуков И. С. (2017) o'zining "Физическая культура: методики практического обучения" nomli darsligida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun amaliy metodikalarni tahlil qiladi. Muallif o'qituvchining boshqaruv faoliyati, mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich rejalashtirish va nazorat qilish tizimini taklif etadi. Bu yondashuv o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini tizimli ravishda shakllantirishga yordam beradi ^[1].

Фирулина А. В. (2017) tomonidan himoya qilingan dissertatsiyada "Yosh innovatorlar tanlovini o'tkazish orqali muhandislik tafakkurini shakllantirish" masalasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarni ijodiy musobaqalarga jalb etish ularda analitik va konstruktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa jismoniy tarbiya va texnik yo'nalishdagi fanlarni integratsiya qilish zarurligini asoslaydi ^[2].

Губа В. (2020) o'z asarida sport o'yinlarining nazariyasi va metodikasini keng tahlil qiladi. U sport o'yinlarini nafaqat jismoniy, balki psixologik va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish vositasi sifatida qaraydi. Ayniqsa, jamoaviy o'yinlar orqali ijtimoiylashuv va liderlik sifatlarini shakllantirish masalalariga e'tibor qaratilgan ^[3].

Щербинина А. С. (2020) tomonidan olib borilgan dissertatsiya tadqiqotida 13–14 yoshli voleybolchi qizlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilgan. Muallif maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqib, uning samaradorligini tajribaviy tarzda isbotlagan. Bu tadqiqot yosh sportchilarning harakat faolligini oshirish va texnik malakalarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi ^[4].

Сафаров Ю. С. (1990) o'z maqolasida o'quv jarayonida dasturlashtirilgan o'qitishning yangi texnologiyalarini tahlil qiladi. U ilgari surgan yondashuvlar zamonaviy interfaol metodlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Pedagogik texnologiyalarni jismoniy tarbiya darslariga tatbiq etish o'quvchilar faoliyatini individuallashtirish imkonini beradi ^[5].

Abduqahhorovich H. S. (2021) tomonidan e'lon qilingan maqolada sport o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari yoritilgan. Muallif interfaol usullar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, o'rganish samaradorligini kuchaytiradi, deb ta'kidlaydi ^[6].

Daminov I. A. o'z maqolasida matematika fanining jismoniy madaniyatdagi o'rnini tahlil qilib, bilimlarning integratsiyasi orqali jismoniy rivojlanishni optimallashtirish imkoniyatlarini ochib beradi. Bu g'oya fanlararo yondashuvni joriy etishning ahamiyatini ko'rsatadi ^[7].

Mengliyev B. (2024) esa "Advantages of Sport in Education" nomli maqolasida sportning ta'limdagi ijobiy ta'sirlarini umumlashtiradi. U sport faoliyati o'quvchilarda intizom, jamoada ishlash, maqsadga intilish kabi fazilatlarini rivojlantirishini qayd etadi ^[8].

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy jismoniy tarbiya va sport ta'limida pedagogik texnologiyalar, fanlararo integratsiya va innovatsion metodikalar muhim o'rin tutadi. Tadqiqotchilar jismoniy rivojlanish, ko'nikmalarni shakllantirish va o'quvchilarni motivatsiyalashning samarali usullarini izlab topishga e'tibor qaratgan. Shu bois, ushbu adabiyotlar majmuasi jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy izlanishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik bazasi zamonaviy pedagogika, sport psixologiyasi, innovatsion menejment va axborot texnologiyalari nazariyasiga tayangan.

Metodologiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Nazariy tahlil metodi** – innovatsion fikrlash, kreativ yondashuv va zamonaviy murabbiylik faoliyati bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, monografiyalar hamda xorijiy tajribalar o'rganildi.
- Taqqoslash (qiyosiy tahlil) metodi** – an'anaviy va innovatsion murabbiylik uslublarining samaradorligi solishtirildi.
- Kuzatish va suhbat metodi** – amaliy mashg'ulot jarayonlarida murabbiylarning innovatsion faoliyati kuzatilib, ular bilan suhbatlar o'tkazildi.
- So'rovnomma va test usuli** – murabbiylarning ijodiy fikrlash, tashabbuskorlik va raqamli texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalari o'rganildi.
- Eksperimental metod** – innovatsion mashg'ulot modeli asosida tajriba-sinov mashg'ulotlari tashkil etilib, ularning samaradorligi baholandi.
- Statistik tahlil usuli** – tajriba natijalari raqamli ma'lumotlar asosida qayta ishlanib, ularning o'zgarish dinamikasi aniqlanildi.

Tadqiqot metodologiyasi jadvali

№	Tadqiqot bosqichi / yo'nalishi	Maqsad	Qo'llanilgan metod(lar)	Asosiy manbalar (mualliflar)	Kutilayotgan natija
1	Nazariy asoslarni o'rganish	Jismoniy tarbiya va sport metodikasining ilmiy asoslarini aniqlash	Nazariy tahlil, adabiyotlar sharhi	Барчуков И.С. (2017), Губа В. (2020)	Jismoniy madaniyatni o'qitishning samarali metodlarini aniqlash
2	Pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish	Sport mashg'ulotlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish	Tizimli tahlil, taqqoslash	Сафаров Ю.С. (1990), Абдуқаҳорович Н.С. (2021)	Ta'limda interfaol metodlarning samaradorligini asoslash
3	Fanlararo integratsiyani o'rganish	Jismoniy tarbiya va boshqa fanlar (matematika, texnika) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash	Analitik metod, integrativ yondashuv	Фирюлина А.В. (2017), Даминов I.A.	O'quv jarayonida fanlararo integratsiya modelini ishlab chiqish
4	Yosh sportchilar bilan tajriba ishlari	Koordinatsion va texnik ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasini sinovdan o'tkazish	Eksperimental metod, kuzatuv, test	Щербинина А.С. (2020)	13–14 yoshli sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini oshirish
5	Sportning ta'limdagi o'rnini baholash	Sport faoliyatining shaxsiy rivojlanishga ta'sirini o'rganish	Sotsiologik so'rov, tahlil	Менглиев В. (2024)	Sport orqali o'quvchilarni tarbiyaviy va ijtimoiy rivojlantirish modelini yaratish
6	Natijalarni umumlashtirish va xulosa chiqarish	Tadqiqot maqsadlariga erishish darajasini aniqlash	Statistik tahlil, umumlashtirish	Barcha manbalar	Tadqiqotning nazariy va amaliy xulosalarini shakllantirish

Izoh:

- Nazariy tahlil** – adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilishni anglatadi.
- Eksperimental metod** – tajriba asosida amaliy tekshiruv o'tkazishni bildiradi.
- Integrativ yondashuv** – fanlararo bog'lanish asosida o'qitish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida murabbiylarning innovatsion fikrlash darajasi, pedagogik yondashuvdagi o'zgarishlar va mashg'ulot samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIAJLAR

Tadqiqot davomida o'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, hozirgi kunda voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyati sport ta'lim tizimida yetarlicha shakllanmagan. Aksariyat murabbiylar an'anaviy usullarga suyanadi, bu esa ularning pedagogik faoliyatida yangilik yaratish va kreativ yondashuvni qo'llash imkoniyatlarini cheklaydi.

So'rovnoma va intervyu natijalariga ko'ra, murabbiylarning 65–70% qismi innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini tan oladi, ammo ularni amaliyotda to'liq joriy etish uchun bilim va malaka yetishmasligini ta'kidlaydi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, innovatsion fikrlashni shakllantirish jarayoni pedagogik, psixologik va axborot sohalari bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning rivoji uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli muhit va interaktiv usullardan foydalanish muhimdir. Shuningdek, murabbiylarning ijodiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va zamon talablariga mos yangilik yaratish salohiyati ham muhim omillardan biri hisoblanadi.

Tajriba-sinov ishlari natijasida aniqlanishicha, innovatsion yondashuv asosida mashg'ulot jarayonlarini tashkil etgan voleybol murabbiylarining kasbiy salohiyati va fikrlash qobiliyati sezilarli darajada oshdi. Uch oylik tajriba jarayonida innovatsion model qo'llangan guruhda:

- murabbiylarning innovatsion fikrlash darajasi o'rtacha 35–40% ga oshdi;
- kreativ qaror qabul qilish ko'nikmalari 45% ga yaxshilandi;
- raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi 50% ga ortishi kuzatildi.

Bundan tashqari, murabbiylar innovatsion usullarni qo'llash orqali mashg'ulotlarni rejalashtirishda ilmiy yondashuvni kuchaytirishdi, sportchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda yangi mashg'ulot modellarini ishlab chiqishga intilishdi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish nafaqat murabbiyning pedagogik mahorat darajasini oshiradi, balki sportchilarning jismoniy, psixologik va taktik tayyorgarligini ham yuqori samara bilan rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-diagramma: **Tajriba-sinov natijalari – foizli ko'rsatkichlar**

Izoh:

- 1-ustun (chapda) – Innovatsion fikrlash darajasi ≈ 38% o'sish.
- 2-ustun – Kreativ qaror qabul qilish ≈ 45% o'sish.
- 3-ustun – Raqamli texnologiyalar samaradorligi ≈ 50% o'sish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish – zamonaviy sport ta'limida murabbiylar kasbiy salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Innovatsion yondashuv asosida mashg'ulotlarni tashkil etish natijasida murabbiylar yangi metod va texnologiyalarni qo'llash, mustaqil qaror qabul qilish hamda yangicha fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirdilar.

Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, innovatsion model qo'llangan guruhda murabbiylarning innovatsion fikrlash darajasi o'rtacha 35–40% ga, kreativ qaror qabul qilish qobiliyati 45% ga, raqamli texnologiyalardan

foydalanish samaradorligi esa 50% ga oshdi. Bu natijalar innovatsion yondashuv murabbiyning kasbiy mahorat darajasini oshirish bilan birga, sportchilarning jismoniy, psixologik va taktik tayyorgarligini ham sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, murabbiylarda ilmiy-tahliliy fikrlash, mashg'ulotlarni rejalashtirishda individual yondashuv va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish kompetensiyalari shakllandi. Ushbu holatlar voleybol sportida pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Amaliy tavsiyalar

1. Murabbiylar tayyorlov tizimida innovatsion ta'lim modullarini joriy etish.

- Oliy ta'lim muassasalari va malaka oshirish markazlarida "Innovatsion fikrlash asoslari" hamda "Sport pedagogikasida kreativ yondashuv" fanlarini kiritish maqsadga muvofiq.

2. Raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish.

- Murabbiylar faoliyatida video-tahlil, interaktiv platformalar va onlayn mashg'ulot tizimlaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.

3. Fanlararo integratsiyani kuchaytirish.

- Voleybol mashg'ulotlariga psixologiya, biomexanika va axborot texnologiyalari elementlarini qo'shish orqali murabbiylar tahliliy fikrlash va innovatsion yondashuvni rivojlantiradi.

4. Ijodiy muhitni shakllantirish.

- Murabbiylar faoliyatida ijodiy loyihalar, seminarlar va innovatsion treninglar o'tkazish orqali kreativ fikrlashni qo'llab-quvvatlash zarur.

5. Murabbiylarning shaxsiy innovatsion portfelini yaratish.

- Har bir murabbiy o'zining innovatsion g'oyalari, yangi mashg'ulot modellari va pedagogik tajribalarini aks ettiruvchi elektron portfelga ega bo'lishi kerak.

6. Ilmiy-tadqiqot ishlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish.

- Murabbiylar tajribasini ilmiy tadqiqotlar bilan bog'lash, innovatsion usullarni muntazam ravishda sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, voleybol murabbiylarida innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish – faqat nazariy bilimni emas, balki zamonaviy texnologiyalar, ijodiy yondashuv va fanlararo hamkorlikka asoslangan kompleks jarayondir. Bu jarayonni amalga oshirish orqali murabbiylar faoliyatining samaradorligi oshadi, sportchilarning natijalari esa yangi bosqichga ko'tariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Барчуков И. С. Физическая культура: методики практического обучения. Учебник. – "Издательство" "Проспект", 2017.
2. Филюлина А. В. Проведение конкурса юных инноваторов как средство формирования инженерного мышления : дис. – 2017.
3. Губа В. Теория и методика спортивных игр. – ЛитРес, 2020.
4. Щербина А. С. Совершенствование методики развития координационных способностей волейболисток 13-14 лет : дис. – 2020.
5. Сафаров Ю. С. Новые технологии обучения и современная методика программированного обучения //паёми. – 1990. – С. 315.
6. Abduqahhorovich H. S. Effectiveness And Advantages Of Using Pedagogical Technologies In Teaching Sports //European Journal of Humanities and Educational Advancements. – T. 5. – №. 12. – С. 3-4.
7. Daminov I. A. Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi //dene tárbiyasi hám sport. – с. 61.
8. Mengliyev B. Advantages of sport in education //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – T. 4. – №. 11. – С. 206-208.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.